

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15062337>

SHAXS IJTIMOIYLASHUVI KATEGORIYASI VA UNING TARKIBIY QISMLARI

Pardayev Bekmurat

TDPU Boshlabg'ich ta'limda

ona tili va uni o'qitish metodikasi kafedrası dotsenti

ANNOTATSIYA

Maqolada shaxs ijtimoiylashuvi xodisasi kategoriyasining tarkibiy qismlari "bosqich", "agent", "institut", "omil", "qayta ijtimoiylashuv", "ikkilamchi ijtimoiylashuv" tushunchalari xususida atroflicha fikr yuritilgan. Shuningdek, mazkur xodisaning ijtimoiy-pedagogik ahamiyati hamda bu boradagi mamlakatimiz va xorij olimlarining ilmiy mushohadalari qiyosiy tahlili o'z aksini topgan.

Kalit so'zlar: *ijtimoiylashuv, ijtimoiy omil, ijtimoiylashuv bosqichlari, ijtimoiylashuv agentlari, birlamchi ijtimoiylashuv, ikkilamchi ijtimoiylashuv, qayta ijtimoiylashuv, ijtimoiy munosabatlar.*

АННОТАЦИЯ

В статье подробно рассматриваются понятия «стадия», «агент», «институт», «фактор», «ресоциализация», «вторичная социализация» как составляющие категории феномена индивидуальной социализации. Отражена социально-педагогическая значимость данного явления и проведен сравнительный анализ научных наблюдений отечественных и зарубежных ученых по данной теме.

Ключевые слова: *социализация, социальный фактор, этапы социализации, агенты социализации, первичная социализация, вторичная социализация, ресоциализация, социальные отношения.*

ANNOTATION

The article examines in detail the concepts of "stage", "agent", "institution", "factor", "resocialization", "secondary socialization" as components of the category of the phenomenon of individual socialization. The socio-pedagogical significance of this phenomenon is reflected and a comparative analysis of scientific observations of domestic and foreign scientists on this topic is carried out.

Key words: *socialization, social factor, stages of socialization, agents of socialization, primary socialization, secondary socialization, resocialization, social relations.*

Ijtimoiylashuv-murakkab hayotiy jarayon. Individning shaxs sifatida shakllanishi hamda o'z imkoniyatlarini yuzaga chiqarishi ijtimoiylashuv jarayonining samarali kechishiga bog'liq. Muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvning pedagogik imkoniyatlarini oshirish shaxs, oila, davlat va jamiyat yuksalishining muhim shartidir. Bu xususida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev "Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo'lib kamolga yetishi bilan bog'liq. Bizning asosiy vazifamiz–yoshlarning o'z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratishdan iborat",-deb ta'kidlaydi [1;2].

O'zbek tilining izohli lug'atida ijtimoiylashuv so'zi-"ijtimoiy tus olmoq, umumlashmoq" ma'nolarini anglatishi ifodalangan[7;178]. Ijtimoiylashuv muammosi antik davrlarga, Konfutsiy, Platon va Aristotel davrlariga borib taqaladi. Platon "Davlat" asarida bolalarga yoshligidan boshlab ijtimoiy tarbiya berish g'oyasini ilgari suradi va uni tashkil etishning muayyan tizimini taklif qilib: "Farzandlaringizning ilm va adabini o'zingizning ilm va adabingiz bilan cheklamang, ularni kelgusi zamon uchun tayyorlang, chunki ular sizning zamonangizga tegishli emas, ular kelgusi zamon odamlaridir"-degan hikmatlari hozir ham ota-onalar hamda murabbiylar uchun qimmatlidir[8;266].

Ajdodlarimiz o'tmishda shaxs ijtimoiylashuvining psixologik qonuniyatlarini alohida fan sifatida o'rganmagan bo'lishsada, ularning asarlarida mazkur holatlarning yoritilishi va tahlili kuzatiladi. Jumladan, buyuk mutafakkir Forobiy insonning yakka holda hech qachon asl ma'noda baxtli bo'lolmasligi, uning ijtimoiy tabiati xususida shunday yozadi: «Har bir

inson o‘z tabiati bilan shunday tuzilganki, u yashash va oliy darajadagi yetuklikka erishmoq uchun ko‘p narsalarga muhtoj bo‘ladi; uning bir o‘zi bunday narsalarni qo‘lga kirita olmaydi, ularga ega bo‘lish uchun insonlar jamoasiga ehtiyoji tug‘iladi»[8;159].

Ijtimoiylashuv kategoriyasi “bosqich”, “agent”, “institut”, “omil”, “qayta ijtimoiylashuv”, “ikkilamchi ijtimoiylashuv” singari tarkibiy qismlarni o‘z ichiga oladi. Ijtimoiylashuv agentlari—bu alohida olingan har bir insonni ijtimoiy rollarga o‘rgatishga mas’ul bo‘lgan insonlar toifasi. Ijtimoiylashuv agentlari shaxsning ijtimoiylashuvi vazifalarini anglab yetishiga yordam beradi. Odatda ular birlamchi va ikkilamchi agentlar sifatida ikki toifaga ajratiladi. Birinchisi—bu o‘quvchining yaqinlari. Birlamchi agentlar muloqot uslubi va psixologik ta’sir doirasiga ko‘ra yaqin bo‘lib, ular o‘quvchida o‘z xarakteri hamda individual turmush tarzini shakllantirishga bevosita yordam beradi. Ikkilamchi ijtimoiylashuv agentlari o‘quvchi bilan bevosita muloqot va psixologik ta’sirda vaqt va masofa nuqtai nazaridan imkoniyatlari nisbatan chegaralangan bo‘ladi.

Ijtimoiylashuv birlamchi va ikkilamchi shaklga ega. Birlamchi ijtimoiylashuv – shaxslararo munosabatlar sohasi, ikkilamchisi esa ijtimoiy munosabatlar sohasini tashkil qiladi. Alohida olingan bir shaxsning o‘zi ham birlamchi, ham ikkilamchi ijtimoiylashuv agenti bo‘lishi mumkin.

Jamiyat murakkab organizmga o‘xshaydi, organizmda o‘z hayotini o‘tab bo‘lgan hujayralar o‘rniga yangilari kelgani kabi jamiyatda ota-onalari va boshqa katta yoshdagilar o‘rnini yangi avlod vakillari egallaydi. Yoshlar sotsiumning to‘laqonli mustaqil va faol a’zolariga aylanishlari uchun muayyan ijtimoiylashuv bosqichlarini bosib o‘tishi talab qilinadi.

Birlamchi ijtimoiylashuv davri—shaxs ijtimoiylashuvining asosiy davri sanalib, unda inson shaxsga xos sifatlarning 70%ini o‘zlashtiradi. Aynan shu davrda bolada o‘z Meni shakllanadi, bu bosqichdagi ijtimoiylashuv jarayoniga nisbatan e’tiborsizlik tuzatib bo‘lmas oqibatlariga olib keladi.

Ijtimoiylashuv bosqichlari to‘g‘risidagi mushohadalar mamlakatimiz pedagogikasi va psixologiyasiga doir bilimlarda ham o‘z ifodasini topgan.

R.A.Mavlyanova ijtimoiylashuv bosqichlarini dastlabki ikki yil, maktabga borish, o'smirlik yoshi, yoshlik kabi davrlarga ajratadi. Olimaning yozishicha, turli xalqlar ijtimoiy amaliyoti rang-barang bo'lsada, barcha tarixiy sharoitlarga xos ikki bosqichli tipik jihatni sanab o'tish mumkin. Birinchisi—bu iqtisodiy mustaqil agent rolini o'zlashtirish, ikkinchisi—o'z oilasini qurish. Bu insonning biologik turni davom ettirish jarayonidagi ishtirokini anglatadi. Kishilarning turmush darajasi shaxs ijtimoiylashuvi davri davomiyligi va sifatiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. [3;26].

Ijtimoiylashuv jarayonida individning jamiyat bilan turli shakllardagi hamkorligi natijasida shaxsga nisbatan muayyan ta'siri yuzaga keladi. Ana shu ta'sirlar jamlanmasiga ijtimoiylashuv omillari deb yuritiladi. Irsiyat, ijtimoiy muhit, ta'lim va tarbiya singari shaxs shakllanishi va ijtimoiylashuvda har bir individ uchun noyob ahamiyat kasb etadigan qator omillar mavjud. Quyida ular xususida fikr yuritiladi.

A.V.Mudrik insonning ijtimoiylashuviga o'z ta'sirini ko'rsatadigan omillarni quyidagi to'rt guruhda tasavvur qiladi: megaomillar-koinot, sayyora, olam, Internet; makroomillar—mamlakat, elat, jamiyat, davlat; mezoomillar—katta guruhdagi odamlarning yashash hududi, o'rni va turmush tarzi bilan bog'liq holdagi ijtimoiylashuvi shart-sharoitlari, u yoki bu ijtimoiy-madaniy adoqadorligiga ko'ra; mikroomillar – oila, mahalla, tengdoshlari, tarbiyachilar va boshqa mikro ijtimoiy muhit subyektlari [4;48].

Shuningdek, shaxs ijtimoiylashuvi muhim omili sifatida biologik omillar e'tirof etiladi. Ijtimoiylashuvda insonning biologik mavjudot, tirik organizm ekanligi, uning rivojlanishi biologik va fiziologik qonuniyatlarga bo'ysunishini inobatga olmaslik mumkin emas. Shu bois, biologik omillarning shaxs ijtimoiylashuviga bo'lgan ta'sirini ikkinchi darajali omillar sifatida e'tirof etish mumkin emas.

Ommaviy axborot vositalari - insonning dunyoqarashiga norasmiy darajada ta'sir qiladi. Ko'pgina ommaviy axborot vositalari jamiyat hayotida muhim rol o'ynaydigan muayyan ijtimoiy jarayon va hodisalarga munosabatga ta'sir qiladi.

Telefonlar o'quvchilar hayotining ajralmas tarkibiy qismiga aylanib ulgurdi, ayrim otanonalar farzandlarini butkul cheklasalar, ba'zilar bolalarining uyali aloqa vositalari, Internet tarmog'ida turli saytlardan foydalanish sifati va vaqtini nazorat qiladilar va bu orqali

farzandlarining internet qaramligidan muxofaza qiladilar. O'z navbatida, bolaning intellekti, dunyoqarashining o'stishiga zamin yaratadilar.

Shaxs ijtimoiylashuvining zarur shartlaridan biri uni o'rab turgan toza ekologik muhit, sog'lomlashtirish amaliyoti, shaxsiy o'rnak asosida shakllantiriladigan sog'lom turmush tarzi hisoblanadi. Bunda, badantarbiya, toza havoda sayr, do'stlar davrasida o'ynash o'quvchining umumiy rivojlanishiga yaqindan yordam beradi.

Shaxs ijtimoiylashuvining eng asosiy sharti—bu ta'lim. Ta'lim vositasida bola atrofdagi olam, tabiat va jamiyat qonuniyatlari, ajdodlar o'gitini o'zlashtiradi, ilmiy dunyoqarashini shakllantiradi. Jarayonni to'g'ri tashkil qilishda oila va maktab hamkorligi, bolaga shaxs sifatida munosabatda bo'lish, fikrlari, tasavvurlarini to'g'ri yo'naltirish, o'zi yecha olmagan maishiy muammolarida yordam berish uning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvining imkoniyatlarini oshiradi.

Shaxs ijtimoiylashuvida «qayta ijtimoiylashuv», «aks-teskari ijtimoiylashuv» tushunchalar ham mavjud. «Qayta ijtimoiylashuv» atamasini ilk bor D.I. Feldshteyn qo'llagan, u qayta ijtimoiylashuvning tashqi dunyodan ajralib qolish, doimo aynan bir toifadagi odamlar bilan muloqot, eski ijtimoiy rollar, odat, qadriyatlardan uzoqlashib, yangisiga ko'nikishi belgilarini ajratadi [;22].

Xulosa shuki, ijtimoiylashuv muhim pedagogik kategoriya, unda shaxs rivojlanishiga o'zining ijobiy yoki salbiy ta'sirini ko'rsatuvchi agent, bosqich va omillariga o'qituvchilar hamda ota-onalarning alohida e'tibor qaratishi o'quvchilar muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvini ta'minlashning garovi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoevning «Kamolot» yoshlar ijtimoiy harakatining IV qurultoyidagi nutqi. 1.07.2017 y. 2-bet.
2. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. –T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993. –188 b.
3. Mavlonova R., Raxmanqulova N. Boshlang‘ich ta’limda pedagogika, innovatsiya, integratsiya. O‘quv qo‘llanma, – T.: G‘.G‘ulom, 2013, 270 bet
4. Мудрик А. В. Социализация человека : учеб. пособие. 3-е изд., испр. и доп. М.: МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2010. С.48.
5. Фельдштейн Д.И. Социальное развитие в пространстве - времени детство. -М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 1997. – С.167.
6. Egamberdieva N. M. Ijtimoiy pedagogika. – T.: A. Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2009-213,139-b.
7. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi ”Davlat ilmiy nashriyoti.2006-yil. 178 ,305,332- bet.
8. Hoshimov K. va boshq. Pedagogika tarixi. – T.: O‘qituvchi, 1996. – 460 b.